

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЬТ-САКСОФОНА В ДУХОВОМ ОРКЕСТРЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

FEATURES OF THE USE OF THE ALTO SAXOPHONE IN THE BRASS BAND OF AN ELEMENTARY SCHOOL

ЧЖАО СЯОЛИНЬ,
аспирант,

*Институт музыки, театра и хореографии,
Российский Государственный Педагогический Университет им. А.И. Герцена.*

ZHAO XIAOLIN,
PhD student,

*Institute of Music, Theater and Choreography,
The Herzen State Pedagogical University of Russia.*

Настоящая статья посвящена особенностям использования альт-саксофона в духовом оркестре начальной школы. Автором приводится краткая история создания саксофона, а также его отличительных характеристик. Приведена характеристика основных видов саксофона: альт, тенор и сопрано. Анализ их особенностей позволил сделать вывод о том, что альт-саксофон является самым оптимальным инструментом для освоения ввиду его размера, настройки и способа звукоизвлечения. Автором также рассматриваются проблемы, с которыми может столкнуться ученик в процессе освоения инструмента.

The article is devoted to the peculiarities of using the alto saxophone in the brass band of an elementary school. The author provides a brief history of the creation of the saxophone, as well as its distinctive characteristics. The characteristics of the main types of saxophone are given: alto, tenor and soprano. An analysis of their features led to the conclusion that the alto saxophone is the most optimal tool for mastering due to its size, tuning and sound production method. The author also discusses the problems that a student may face in the process of mastering the instrument.

Ключевые слова: альт-саксофон, духовой оркестр, начальная школа, педагогика, исполнительство.

Key words: alto saxophone, brass band, primary school, pedagogy, performance.

На протяжении долгого времени саксофон ассоциируется с джазовой музыкой. Однако его использование наблюдается и в духовом оркестре с середины XX в., где инструмент прочно закрепился как основной элемент состава [3, с. 23]. Причиной этому является специфический и яркий тембр саксофона, который придает всему оркестру иное звучание.

Саксофон появился в 1846 году благодаря А. Саксу, который занимался как производством, так и изобретением музыкальных инструментов. Он был флейтистом и кларнетистом, работавшим в магазине своего отца. А. Сакс хотел создать новый инструмент, который объединил аппликатуру гобоя с единственной тростью кларнета [2, с. 143]. В результате получился саксофон, которого часто причисляют к медным духовым инструментам из-за матери-

ала, из которого он изготовлен. Однако на самом деле инструмент принадлежит к семейству деревянных духовых ввиду того, что звук создается с помощью вибраций трости, а не губ исполнителя.

Наиболее распространенным видом саксофона является альт-саксофон (Рис. 1). Необходимо также отметить, что он больше всего подходит для духового оркестра начальной школы. Многие педагоги придерживаются мнения, что альт-саксофон более прост для его освоения учениками в связи с их возрастом и физиологическим развитием [5, с. 21]. Это связано с тем, что саксофон-баритон – очень громоздкий инструмент, который требует значительных физических усилий от исполнителя. Возможность освоить данный инструмент появляется только в подростковом возрасте во время обучения в музыкальном колледже. По этим причинам использование саксофона-баритона в духовом оркестре начальной школы почти невозможно. Единственным случаем является использование рассматриваемого инструмента педагогом для демонстрации музыкального материала.

Рис. 1 Строение альт-саксофона.

Необходимо также отметить, что альт-саксофон имеет средние размеры, что идеально подходит для учеников не только с точки зрения положения тела во время игры, но и настройки самого инструмента. Для этого нет необходимости передвигать мундштук с точностью до миллиметра в отличие от саксофона-сопрано. При этом навыки игры, полученные при изучении альт-саксофона, являются основой освоения других его видов.

Саксофон-сопрано значительно меньше чем альт и выше с точки зрения тесситуры. Однако необходимо отметить, что ввиду отличительных особенностей исполнительская деятельность на данном инструменте обладает определенными нюансами. Ввиду небольшого размера мундштука саксофон-сопрано очень сложно настраивать. Интонирование также требует уже сформированных базовых исполнительских навыков, так как малейшее изменение положения губ может повысить или понизит высоту звука почти на четверть тона [4, с. 174]. Именно поэтому на начальных этапах обучения детей в духовом оркестре начальной школы необходимо указывать на то, что у саксофона отсутствует фиксированная высота звука несмотря на то, что это клавишный музыкальный инструмент. Из этого можно сделать вывод, что саксофон-сопрано не рекомендуется для использования в духовом оркестре начальной школы.

Накопленный педагогический опыт показывает, что обучение следует начинать с альт-саксофона ввиду его популярности и доступности для освоения. Дело в том, что музыкаль-

ный материал на данном инструменте исполняется в среднем диапазоне, начиная с ноты «ми» первой октавы и заканчивая «до» третьей октавы [1, с. 12]. Более низкие или высокие ноты не требуются для исполнительской деятельности на альт-саксофоне, так как в процессе ансамблевого исполнительства звуковая картина будет перегружена. В то же самое время саксофон-тенор является более сложным для ребенка ввиду его низкого диапазона, а также возрастного фактора исполнителя. Дело в том, что саксофон часто используется в оркестре для исполнения соло в нижнем диапазоне, который требует тщательной подготовки. Дело в том, что играть низкие ноты на саксофоне – трудная задача, с которой может справиться не каждый ученик. Они тяжело извлекаются, в связи с чем у ученика начальной школы могут звучать очень грузно и резко.

Альт-саксофон может использоваться как в малом, так и среднем составе духового оркестра начальной школы. При этом в малом составе обычно используется один альт-саксофон, в то время как в среднем – квартет (два тенора, два альты) или квинтет (два тенора, два альты и баритон).

Необходимо также отметить проблемы, с которыми может столкнуться как педагог, так и ученик в процессе изучения альт-саксофона. Первой из них является отсутствие достаточного уровня теоретических знаний. Педагогу необходимо предоставлять ученикам специальные учебные материалы относительно нот, длительностях, динамике и штрихах. При этом особое внимание необходимо уделять штрихам, качество которых зависит от работы языка, правильной аппликатуры и дыхания.

Исполнительское дыхание также играет важную роль при освоении альт-саксофона. Педагогу следует использовать расширенный репертуар композиций, для чего идеально подходит альт-саксофон. В случае исполнения монотонных произведений ученик потеряет интерес к дальнейшему обучению. Необходимо также отметить, что при исполнении нового музыкального материала обучающиеся при низком уровне подготовки будут испытывать трудности в связи с невозможностью исполнения некоторых звуков. Обучение необходимо начинать со звуков, на которые не требуется много физических сил, при этом постепенно повышая их сложность. Только таким образом появится возможность усвоения аппликатуры и исполнительского дыхания.

Важным этапом исполнительской деятельности на саксофоне является комплексное применение полученных навыков в ансамблевой деятельности. В данном случае используется как зрительная, так и мышечная память. Ученик следит не только за исполнением своей партии, дыханием, амбушюром и т. д., но и за другими членами оркестра с целью формирования единой музыкальной картины.

Таким образом, мы можем прийти к следующим выводам. Использование альт-саксофона в духовом оркестре начальной школы представляет собой наиболее оптимальный путь освоения данного инструмента. Причиной этому является относительная простота звукоизвлечения по сравнению с другими видами саксофона, а также широкий репертуар, который может использоваться в качестве учебного материала для формирования основных исполнительских навыков. Было также установлено, что альт-саксофон может использоваться как в малом, так и среднем составе духового оркестра начальной школы. При этом педагогу необходимо постоянно уделять внимание проблемам, которые могут возникнуть в процессе освоения альт-саксофона.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Иванов В.Д. Саксофон. М.: Музыка, 1990. 39 с.
2. Подаюров В. М. Деревянные музыкальные инструменты: кларнет и саксофон // Культурная жизнь Юга России. 2009. №2. С. 141-145.

3. Понькина А. М. Новые тенденции в концерте для саксофона // Культурная жизнь Юга России. 2017. №2. С. 23-29.
4. Ривчун А. Школа игры на саксофоне. М.: Музыка, 1967. 307 с.
5. McPherson G. From child to musician: Skill development during the beginning stages of learning an instrument // Psychology of Music. 2015. № 33. P. 5-35.

© Чжао Сяолин, 2021.